

Dance Flow: Aplicativo para aperfeiçoamento da biomecânica de bailarinos

Gabriela Ferreira de Abreu
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-7621-5625

Maria Luiza Camargos Borges Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7849-204X

Eduardo Lázaro Martins Naves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
(PPGEB-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4175-723X

Resumo— Este estudo enfoca a aplicação da biomecânica no contexto do *ballet*, especificamente no movimento *Grand Battement Jeté*, visando o aprimoramento da técnica. O projeto engloba o desenvolvimento de um aplicativo por meio da *framework React Native*, com a colaboração da ferramenta *TensorFlow*, que captura o movimento e extrai coordenadas dos principais pontos do corpo humano. Além disso, foi empregado o *software Kinovea* para comparar resultados obtidos. Os resultados obtidos na estimativa de ângulos articulares associados ao movimento sob análise foram positivos. Este estudo contribui para a compreensão da biomecânica no *ballet* e demonstra diversas possibilidades que podem ser aplicadas para a melhoria de movimentação dos bailarinos.

Palavras-chaves — *biomecânica, ballet, grand battement jeté, aplicativo, movimento, pontos articulares, tensorflow, kinovea, react native*

Abstract— This study focuses on the application of biomechanics in the context of ballet, specifically in the *Grand Battement Jeté* movement, with the aim of enhancing technique. The project entails the development of a mobile application using the *React Native* framework, in collaboration with the *TensorFlow* tool, which captures the movement and extracts coordinates of key points on the human body. Additionally, the *Kinovea* software was employed for result comparison. The obtained results in estimating joint angles associated with the analyzed movement were positive. This study contributes to the understanding of biomechanics in ballet and showcases several possibilities that can be implemented to enhance dancers' movements.

Keywords — *biomechanics, ballet, grand battement jeté, application (app), movement, joint points, tensorflow, kinovea, react native*

I. Introdução

A biomecânica é uma área responsável pelo estudo e análise dos movimentos humanos e pode ser aplicada para otimizar técnicas em atividades específicas nas atividades físicas, abrangendo tanto atividades recreativas quanto esportivas, competitivas e artísticas. No campo artístico, a dança é uma arte que demanda muito do corpo, e a biomecânica tem desempenhado um papel crucial no aprimoramento dos movimentos dos bailarinos. O *ballet* é um estilo de dança que teve origem na Itália no século XV e tem como característica movimentos que envolvem grande esforço muscular e posições articulares extremamente complexas, podendo exceder amplitudes

consideradas normais durante a execução dos movimentos [1]. Devido a essas características, este projeto tem como objetivo avaliar o movimento *Grand Battement Jeté* no *Ballet*, visando auxiliar os bailarinos a alcançar as angulações desejadas para uma execução aperfeiçoada.

O movimento *Grand Battement Jeté* é definido como uma extensão da perna e sua sustentação até o retorno à posição original [2]. Durante este movimento, é crucial que o bailarino mantenha o restante do corpo imóvel e evite qualquer desalinhamento postural. A movimentação deve se restringir à perna que está sendo estendida. Para bailarinos iniciantes, é recomendado não ultrapassar um ângulo de 90° . À medida que o treinamento progride, o bailarino pode desenvolver a amplitude até atingir um ângulo de 135° . Um dançarino mais experiente poderá aumentar a amplitude além desse limite, de acordo com os requisitos específicos. Um esquema visual do movimento pode ser observado na Figura 1 abaixo:

Fig. 1. Movimento *Grand Battement Jeté* [2]

II. Metodologia

O objetivo específico do projeto consiste em desenvolver um aplicativo capaz de analisar de forma quantitativa as angulações dos bailarinos a partir de imagens capturadas por um *smartphone* e inseridas em um software também disponível no *smartphone*. Esse software terá a finalidade de monitorar a evolução e a precisão do movimento *Grand Battement Jeté*. A proposta ideal é que o aplicativo seja empregado semanalmente, após os treinos dos bailarinos, momento em que uma imagem será capturada para avaliar a angulação alcançada e fazer uma comparação com a semana anterior. A finalidade desse processo é assegurar melhorias constantes e maior precisão na execução do movimento. A Figura 2 ilustra as angulações que serão avaliadas durante o desenvolvimento do projeto. Inicialmente, serão considerados o grau de abertura total da perna (α) e a linearidade dos joelhos direito e esquerdo (θ).

Fig. 2. Angulações do movimento
[3]

Para estimar e identificar os pontos de referência em uma pose, serão utilizados códigos desenvolvidos em *React Native*, os quais reconhecerão as articulações-chave do corpo. Com base nessas informações, será possível calcular os ângulos α e θ .

O cronograma previsto para a execução do projeto foi de aproximadamente três meses. Com essa duração em mente, o grupo de trabalho se dividiu entre a componente teórica e a prática. A metodologia ágil foi implementada para orientar o desenvolvimento contínuo do projeto. As metodologias ágeis são de extrema utilidade em projetos desse tipo, pois promovem um ciclo constante de aprimoramento e iteração ao longo do desenvolvimento, permitindo a identificação precoce de fraquezas e falhas. Além disso, proporcionam flexibilidade e adaptabilidade às mudanças que possam surgir no escopo do projeto.

No âmbito deste trabalho, a coleta das coordenadas do plano cartesiano, que serão utilizadas para avaliar a posição do movimento *Grand Battement Jeté*, será utilizado o *software TensorFlow* [4]. O *TensorFlow* é uma plataforma de código aberto que abrange todo o processo *machine learning* pelo algoritmo *MoveNet*. Além desse recurso, será empregado o *software Kinovea* [5] como método de comparação para avaliar as angulações e medir os movimentos em fotos e vídeos, destinados a análises desportivas.

Após avaliações preliminares, concluiu-se que a obtenção de ângulos mais precisos é necessário determinar previamente uma pose específica, incluindo a elevação dos braços para evitar qualquer interferência com as coordenadas obtidas na extensão da perna.

Para permitir a integração entre o *software TensorFlow* e a câmera do *smartphone*, visando a avaliação em tempo real das imagens capturadas, planeja-se o desenvolvimento de um aplicativo por meio do *React Native*. O *React Native* é uma *framework* que tem como sua principal linguagem de programação o *JavaScript* amplamente empregada para o desenvolvimento nativo de aplicativos. A implementação desse aplicativo requer a utilização de um *smartphone* com sistema operacional *iOs* ou *Android* que atendam os requisitos mínimos do *React Native*.

As variáveis a serem mensuradas no projeto consistem nos segmentos de retas definidas pelo quadril, joelhos e tornozelos. A partir das matrizes de coordenadas compartilhadas pelo *software TensorFlow*, será possível realizar cálculos com base em fórmulas da geometria plana para determinar as angulações desejadas. No Anexo

I, é possível encontrar um exemplo de uma matriz de coordenadas, bem como os cálculos para obter os ângulos.

Inicialmente, a coleta de dados será realizada por meio de imagens de teste, que serão inseridas no aplicativo para obter as variáveis desejadas. Posteriormente, o objetivo é coletar dados com bailarinos que estão desenvolvendo o movimento *Grand Battement Jeté* e o objetivo é poder ajudar no desenvolvimento desse movimento em comparação com coletas anteriores.

III. Resultados e discussões

Os primeiros testes realizados ressaltaram a extrema importância de estabelecer uma posição padrão para evitar confusão entre os pontos desejados e as coordenadas dos pontos próximos. Mesmo diante dessa primeira adversidade, o uso de imagens de teste foi fundamental para compreender o projeto, desenvolver cálculos e aprimorar o processo.

O início do desenvolvimento do projeto foi com o estudo e testes para escolher a ferramenta que seria utilizada para a captação de imagens, que no caso acabou sendo um dos componentes Expo, chamado de "expo-camera" [6], responsável por captar fotos pela câmera do celular, frontal ou traseira.

No código implementado, o programa reconhece um corpo humano e tenta deduzir as coordenadas das principais partes do corpo na fotografia. Como por exemplo: olhos (direito e esquerdo), orelhas (direito e esquerdo), nariz, ombros (direito e esquerdo), cotovelo (direito e esquerdo), punho (direito e esquerdo), quadril (direito e esquerdo), joelhos (direito e esquerdo) e tornozelos (direito e esquerdo).

No exemplo a seguir mostrado na Figura 3, vemos uma posição de exemplo que a bailarina manteve para a captação de pontos. Já na Figura 4 é possível visualizar como o programa retorna essas coordenadas, organizadas em uma matriz com referências específicas para a coordenada X e Y de cada ponto identificado. As coordenadas geradas pelo *MoveNet* do *TensorFlow* são apresentadas no formato em que são lidas pelo sistema. Durante essa etapa os dados são exibidos como texto simples, sem nenhuma configuração visual específica, servindo como *feedback* visual.

Fig. 3. Pose de exemplo inicial

```
[{"keypoints": [{"x": 67.2373339538858, "y": 147.71457314491272, "score": 0.5222131689916687, "name": "nose"}, {"x": 62.707458436489105, "y": 154.1558602596798, "score": 0.558864048851593, "name": "left_eye"}, {"x": 63.3802627265648694, "y": 141.46429136948993, "score": 0.553521271818669, "name": "right_eye"}, {"x": 64.93014469742775, "y": 163.08443187355995, "score": 0.654327392578125, "name": "left_ear"}, {"x": 66.21282692982521, "y": 131.1111126895865, "score": 0.697392821319587, "name": "right_ear"}, {"x": 77.51974314451218, "y": 171.1713487481254, "score": 0.584584746563996, "name": "left_shoulder"}, {"x": 79.88581359386444, "y": 122.22428312464237, "score": 0.612849652767814, "name": "right_shoulder"}, {"x": 55.2943322807594, "y": 181.86287115658177, "score": 0.5818213987358484, "name": "left_elbow"}, {"x": 54.88893291523993, "y": 188.9882183148182, "score": 0.731628621698479, "name": "right_elbow"}, {"x": 29.87133935893797, "y": 188.65386544383894, "score": 0.711253238265991, "name": "left_wrist"}, {"x": 29.588597648393164, "y": 188.0867937717429, "score": 0.613448116348637, "name": "right_wrist"}, {"x": 118.88919937616268, "y": 113.54252452395887, "score": 0.618352913494695, "name": "left_hip"}, {"x": 128.3288538285414, "y": 141.72839926852894, "score": 0.6155187617378235, "name": "right_hip"}, {"x": 148.02486638518852, "y": 221.6759636981766, "score": 0.573817295293715, "name": "left_knee"}, {"x": 141.66464366436, "y": 147.2013538158914, "score": 0.86638924876833, "name": "right_knee"}, {"x": 164.37975615262985, "y": 281.2788854347836, "score": 0.449854825641632, "name": "left_ankle"}, {"x": 175.2554163367538, "y": 185.8696485173022, "score": 0.7931156188447266, "name": "right_ankle"}], "score": 0.6143283881188863}
```

Fig. 4. Pontos de coordenadas retornadas

Após a geração das matrizes de coordenadas, padronizou-se os cálculos para a inserção no *software*. Primeiramente, foi calculada a média dos pontos do quadril direito e quadril esquerdo. Em seguida, os segmentos de retas entre os pontos de interesse foram calculados usando o Teorema de Pitágoras. Finalmente, os ângulos desejados foram obtidos através da Lei dos Cossenos. A inclusão desses cálculos pode ser observados nas Figuras 5, 6, 7 e 8 a seguir.

```
// Linearidade do joelho esquerdo
// Quadril X Joelho esquerdo
let d1 = pow((quadril_centro.x - joelho_esquerdo.x), 2)
let d2 = pow((quadril_centro.y - joelho_esquerdo.y), 2)
let d = sqrt(d1 + d2)

// Tornozelo esquerdo X Joelho esquerdo
let e1 = pow((tornozelo_esquerdo.x - joelho_esquerdo.x), 2)
let e2 = pow((tornozelo_esquerdo.y - joelho_esquerdo.y), 2)
let e = sqrt(e1 + e2)

// Quadril X Tornozelo esquerdo
let f1 = pow((tornozelo_esquerdo.x - quadril_centro.x), 2)
let f2 = pow((tornozelo_esquerdo.y - quadril_centro.y), 2)
let f = sqrt(f1 + f2)

// LEI DOS COSSENO
let joelhoesq_rad = acos((- pow(f,2) + pow(d,2) + pow(e,2))/(2*d*e))
let joelhoesq = joelhoesq_rad * (180/pi)
this.setState({...this.state, joelhoesq: joelhoesq.toFixed(4)})

// Linearidade do joelho direito
// Quadril X Joelho direito
let g1 = pow((quadril_centro.x - joelho_direito.x), 2)
let g2 = pow((quadril_centro.y - joelho_direito.y), 2)
let g = sqrt(g1 + g2)

// Tornozelo esquerdo X Joelho direito
let h1 = pow((tornozelo_direito.x - joelho_direito.x), 2)
let h2 = pow((tornozelo_direito.y - joelho_direito.y), 2)
let h = sqrt(h1 + h2)

// Quadril X Tornozelo direito
let j1 = pow((tornozelo_direito.x - quadril_centro.x), 2)
let j2 = pow((tornozelo_direito.y - quadril_centro.y), 2)
let j = sqrt(j1 + j2)

// LEI DOS COSSENO
let joelhodir_rad = acos((- pow(j,2) + pow(g,2) + pow(h,2))/(2*g*h))
let joelhodir = joelhodir_rad * (180/pi)
this.setState({...this.state, joelhodir: joelhodir.toFixed(4)})
```

Fig. 7. Cálculo dos ângulos

```
calcularAngulo = async () => {
  // Iniciando variáveis
  let quadril_centro = {x: null, y: null};
  let quadril_direito = {x: null, y: null};
  let quadril_esquerdo = {x: null, y: null};
  let joelho_direito = {x: null, y: null};
  let joelho_esquerdo = {x: null, y: null};
  let tornozelo_direito = {x: null, y: null};
  let tornozelo_esquerdo = {x: null, y: null};

  // Iniciando varredura dos pontos
  let i = 0;

  for(i; i < 17; i++){
    console.log(JSON.stringify(this.state.pose[0].keypoints[i].name))

    if(this.state.pose[0].keypoints[i].name == 'right_hip'){
      quadril_direito.x = this.state.pose[0].keypoints[i].x;
      quadril_direito.y = this.state.pose[0].keypoints[i].y;
    }
    else if(this.state.pose[0].keypoints[i].name == 'left_hip'){
      quadril_esquerdo.x = this.state.pose[0].keypoints[i].x;
      quadril_esquerdo.y = this.state.pose[0].keypoints[i].y;
    }
    else if(this.state.pose[0].keypoints[i].name == 'right_knee'){
      joelho_direito.x = this.state.pose[0].keypoints[i].x;
      joelho_direito.y = this.state.pose[0].keypoints[i].y;
    }
    else if(this.state.pose[0].keypoints[i].name == 'left_knee'){
      joelho_esquerdo.x = this.state.pose[0].keypoints[i].x;
      joelho_esquerdo.y = this.state.pose[0].keypoints[i].y;
    }
    else if(this.state.pose[0].keypoints[i].name == 'right_ankle'){
      tornozelo_direito.x = this.state.pose[0].keypoints[i].x;
      tornozelo_direito.y = this.state.pose[0].keypoints[i].y;
    }
    else if(this.state.pose[0].keypoints[i].name == 'left_ankle'){
      tornozelo_esquerdo.x = this.state.pose[0].keypoints[i].x;
      tornozelo_esquerdo.y = this.state.pose[0].keypoints[i].y;
    }
  };
};
```

Fig. 5. Código da varredura de pontos

```
[LOG] a1: 3745.655448254306
[LOG] a2: 594.1107254511824
[LOG] a: 65.87690167959579
[LOG] b1: 0.37321510444110473
[LOG] b2: 606.658098771371
[LOG] b: 24.638005476819995
[LOG] c1: 3820.806606345182
[LOG] c2: 0.06555836225885514
[LOG] c: 61.813203805557926
[LOG] angulo em rad: 1.5418559891048507
[LOG] angulo: 88.34184079267699
```

Fig. 8. Tela de *feedback* no console

```
// MÉDIA ENTRE OS QUADRIS
if(quadril_direito != null && quadril_esquerdo != null){
  quadril_centro.x = mean(quadril_direito.x, quadril_esquerdo.x);
  quadril_centro.y = mean(quadril_direito.y, quadril_esquerdo.y);
}

console.log("quadril: ", quadril_centro)
console.log("joelho esq: ", joelho_esquerdo)
console.log("tornozelo esq: ", tornozelo_esquerdo)

// ABERTURA DAS PERNAS
// Joelho esquerdo X Joelho direito
let a1 = pow((joelho_esquerdo.x - joelho_direito.x), 2)
let a2 = pow((joelho_esquerdo.y - joelho_direito.y), 2)
let a = sqrt(a1 + a2)

// Quadril X Joelho esquerdo
let b1 = pow((quadril_centro.x - joelho_esquerdo.x), 2)
let b2 = pow((quadril_centro.y - joelho_esquerdo.y), 2)
let b = sqrt(b1 + b2)

// Quadril X Joelho direito
let c1 = pow((quadril_centro.x - joelho_direito.x), 2)
let c2 = pow((quadril_centro.y - joelho_direito.y), 2)
let c = sqrt(c1 + c2)

// LEI DOS COSSENO
let abertura_rad = acos((- pow(a,2) + pow(b,2) + pow(c,2))/(2*b*c))
let abertura = abertura_rad * (180/pi)
this.setState({...this.state, abertura: abertura.toFixed(4)})
```

Fig. 6. Determinação dos segmentos de retas

Fig. 9. Interface e identidade visual do aplicativo

A. Comparação com o *software* Kinovea

Além disso, foi possível realizar comparações entre os *softwares* TensorFlow e Kinovea, a fim de avaliar a eficácia do

aplicativo na obtenção dos ângulos de interesse. Observou-se que, em relação à linearidade dos joelhos direito e esquerdo, os ângulos obtidos pelos softwares são bastantes semelhantes. No entanto, uma discrepância foi identificada no ângulo de abertura das pernas. Essas análises estão ilustradas nas Figuras 10 e 11.

Fig. 10. Resultados com usuário pelo aplicativo

Fig. 11. Resultados com usuário pelo Kinovea

B. Testes com os resultados de usuário

Além da análise comparativa entre os softwares TensorFlow e Kinovea, também conduzimos uma avaliação direta dos resultados obtidos por meio do aplicativo com usuários reais. Esta abordagem permitiu examinar a aplicabilidade prática do nosso protótipo de aplicativo para a melhoria do movimento *Grand Battement Jeté* em bailarinos.

Durante esta fase, uma bailarina experiente foi convidada à utilizar o aplicativo após seu treino. A captura das imagens e a extração das coordenadas foram realizadas seguindo o mesmo procedimento utilizado para os resultados comparativos. No entanto, em vez de comparar com as medições do Kinovea, concentramo-nos em observar as mudanças e a evolução dos ângulos articulares em diferentes desenvolvimentos do movimento. É possível visualizar os resultados obtidos pelo aplicativo na Figura 12.

Fig. 12. (a) Ângulo de abertura das pernas de aproximadamente 75°; (b) Ângulo das pernas de aproximadamente 84°; (c) Ângulo de abertura das pernas de aproximadamente 109°; (d) Ângulo de abertura das pernas de aproximadamente 128°

É importante ressaltar que, embora esses resultados não tenham sido diretamente comparados ao *Kinovea*, eles fornecem uma visão valiosa sobre a utilidade prática do aplicativo na prática do ballet. Este aspecto da avaliação reforça a viabilidade do nosso protótipo como uma ferramenta potencial para aprimorar o desenvolvimento dos bailarinos no movimento *Grand Battement Jeté*.

IV. Propostas futuras

Como recomendações para projetos futuros, tornou-se evidente que a posição dos bailarinos é um fator crítico e, portanto, é crucial explorar as melhores abordagens para evitar a proximidade excessiva das coordenadas das articulações. Uma medida que poderia aprimorar a detecção dos pontos articulares é a utilização de marcadores. Além disso, como direcionamento para o futuro, seria benéfico investigar as referências consideradas pelo *TensorFlow* ao retornar as matrizes de coordenadas planares. Essa exploração poderia contribuir para compreender a origem das coordenadas e a qual quadrante pertencem os pontos X e Y.

Além das considerações acima, a incorporação de uma funcionalidade de confirmação dos pontos articulares identificados no aplicativo se mostra relevante, aprimorando assim a precisão na obtenção dos ângulos desejados. Adicionalmente, a inclusão de uma opção para limpar a

imagem seria interessante, permitindo a detecção de ângulos em uma segunda tentativa e evitando a sobreposição de ângulos previamente identificados.

Por último, seria altamente vantajoso investigar os efeitos do alongamento para a execução do movimento. Isso englobaria a detecção de uma pose antes e depois de um alongamento ampliando a funcionalidade do aplicativo para abranger diversas poses no contexto do *ballet*, bem como uma variedade de movimentos dentro da dança em si.

V. Conclusão

No decorrer do trabalho, foi visto a importância dos testes feitos em cada etapa do processo. Foi possível ter a percepção de possíveis erros com o tempo hábil de corrigir. Além disso, o aplicativo conseguiu apresentar resultados satisfatórios e automatizados com a tecnologia de *machine learning* aplicada. Quando testado com as participantes dos testes, obtivemos o *feedback* de que isso causou motivação para tentar focar em melhorar essa pose a longo prazo por meio de treino de flexibilidade e força.

Por fim, o trabalho mostrou novas possíveis aplicações das tecnologias já conhecidas, auxiliando e motivando a progressão e melhora futura dos usuários. Em uma previsão futura, pode se tornar possível a aplicação do método em outras posições de dança, ou até em outras aplicações relacionadas ao movimento do corpo humano.

References

- [1] M. Ghilardi, A. C. Stervid, and P. A. Picon, “Biomecânica aplicada ao estudo do movimento de dança, perspectivas e desafios: como trazer esses conhecimentos para a prática?,” in *ANAIS DO V ENCONTRO CIENTÍFICO DA ANDA*, (Natal), Galoá, 2017. Acesso em: 07 ago. 2023.
- [2] I. Agrippina and A. Vaganova, *Basic principles of classical ballet: Russian ballet technique*. Courier Corporation, 1969.
- [3] N. Boesch, “Master grand battement with these expert tips from xiomara reyes.” *Pointe Magazine*, Feb. 2019. Acesso em: 7 ago. 2023.
- [4] TensorFlow, “Estimativa de pose,” Nov. 2022. Acesso em: 7 ago. 2023.
- [5] J. Charmant, “Kinovea [software].” Disponível em <https://www.kinovea.org/>.
- [6] Expo Documentation. Disponível em: <https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/camera/>, 2022.